

**REDAÇÃO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVA:
PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM UMA ESCOLA RURAL DO ACRE
PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO**

DOI: 10.5281/zenodo.15373275

Airton de Mesquita Silva¹

¹Docente - Instituto Federal do Acre Campus Rio Branco
Mestre em Ensino de Língua Portuguesa na Universidade Federal do Acre
airton.silva@ifac.edu.br

Samille da Costa Leite²

²Técnica em Assuntos Educacionais - Instituto Federal do Acre Campus Rio Branco
Especialista em Educação Especial e Inclusiva na Faculdade São Marcos
samille.leite@ifac.edu.br

Aldenisa de Lima Acacio Rossetto³

³Técnica em Assuntos Educacionais - Instituto Federal do Acre Campus Rio Branco
Especialista em Gestão da Educação profissional, Científica e Tecnológica pelo IFAC
aldenisa.rossetto@gmail.com

Esther Ferrari Eloy⁴

⁴Discente do curso de Informática - Instituto Federal do Acre Campus Rio Branco
estherferrai29@gmail.com

Jhon Kennedy Severino Salvino⁵

⁵Docente – Instituto Federal do Acre - Campus Rio Branco
Mestrando em Ensino e Tecnologia (ProfEPT) no Instituto Federal do Acre
jhon.salvino@ifac.edu.br

Willian Ramon Barbosa Bessa⁶

⁶Docente – Instituto Federal do Acre - Campus Rio Branco
Mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal Rural do Semiárido
willian.bessa@ifac.edu.br

Willian Carboni Viana⁷

⁷Docente - Instituto Federal do Acre Campus Sena Madureira
Pós-Doutorando na Universidade Federal do Amazonas
willian.viana@ifac.edu.br

AT06: Educação e inclusão social.

RESUMO: Este trabalho é resultado de um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), com o objetivo de aprimorar as habilidades de produção textual dissertativo-argumentativa de alunos do Ensino Médio da Escola União e Progresso, situada na Vila Caquetá, Porto Acre, no estado do Acre. Estruturado em oficinas mensais realizadas entre julho e outubro de 2024, o projeto concentrou-se no desenvolvimento das competências exigidas pela redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Inicialmente, 30 alunos se inscreveram

para o curso, mas o número de participantes foi reduzido para 20 devido a dificuldades logísticas, como o transporte escolar, sendo que dois alunos da comunidade externa solicitaram ingresso no curso e participaram a partir de meados das oficinas. As atividades foram organizadas em três etapas: 1) exploração teórica, abordando as características do gênero dissertativo-argumentativo, os critérios de avaliação do Enem e a estrutura textual; 2) prática de escrita, com a produção de redações e aplicação dos conhecimentos adquiridos; 3) correção e aprimoramento, com análises detalhadas dos textos produzidos. A metodologia adotada enfatizou a prática intensiva, visando à superação das dificuldades de produção textual. Os resultados mostraram avanços substanciais nas habilidades dos alunos, com destaque para a construção de redações dissertativas bem estruturadas, alinhadas às exigências do Enem, o que refletiu no aumento da capacidade de argumentação e organização das ideias.

Palavras-chave: Redação dissertativo-argumentativa; Enem; Competências avaliativas.

1. INTRODUÇÃO

A produção textual constitui uma habilidade essencial no ensino de língua portuguesa, desempenhando papel fundamental na formação social e integradora dos estudantes. Contextualmente, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação, do gênero dissertativo-argumentativo, espelha um dos principais desafios enfrentados pelos candidatos, pois exige que eles demonstrem competência em argumentação, coesão e fluidez textual. Contudo, alunos de escolas situadas em áreas rurais, frequentemente apresentam dificuldades devido à limitação de acesso a recursos educacionais, além de condições adversas em termos de infraestrutura e desenvolvimento humano, dentre outras, que podem prejudicar o ensino.

O acesso às universidades públicas no Brasil, em sua maioria, ocorre por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir da nota obtida no Enem. Grande parte das escolas públicas e privadas que ofertam Ensino Médio se preocupam com a performance de seus discentes/formando nessa avaliação.

A pontuação do candidato depende da prova objetiva, abrangendo as áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, como do desempenho na redação do gênero dissertativo-argumentativo. Sobre a redação, os temas são os mais variados, desde direitos humanos, cultura, sociedade, tecnologia e geopolítica, por vezes, com enfoques socioeconômicos sensíveis. Pede-se que os participantes demonstrem conhecimento crítico, domínio da norma padrão da língua portuguesa e que sigam as regras estruturais do gênero dissertativo-argumentativo.

Conceitualmente, o gênero dissertativo-argumentativo pode ser compreendido como um instrumento usado para expor e defender opiniões e pontos de vista sobre um determinado tema, com o objetivo de persuadir o leitor ou ouvinte (Schneuwly; Dolz, 2004; Dolz; Noverraz;

Schneuwly, 2018). Trata-se, sobretudo, de uma tipologia textual de natureza simbólica, que reflete as relações sociais por meio de um conjunto de signos ideológicos. Schneuwly (2004) admite essa dimensão simbólica do gênero, entendendo-a como ferramenta, constituída de elementos ideológicos que atuam na mediação das interações sociais, entre sujeitos, dentro de seu respectivo contexto social.

A produção textual exigida no Enem é avaliada com base em cinco competências, divididas em níveis que vão de 0 a 200 pontos cada uma delas, somando um total de 1000 pontos, conforme os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para alcançar uma redação competitiva, próxima dos 1000 pontos no Enem, exige não apenas o domínio das técnicas estruturais a que se aludiu anteriormente, mas também a capacidade de utilizar adequadamente o verbo, interpretar corretamente os temas propostos e empregar os atributos do gênero dissertativo-argumentativo (Bakhtin; 2010; Moretto; Wittke, 2018).

Neste sentido, o presente trabalho teve origem em um projeto de extensão institucional desenvolvido pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), intitulado "Gênero Textual Dissertativo-Argumentativo com Ênfase em Produção Textual focada nas competências cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)", institucionalizado em maio de 2024 pelo Edital nº 10 do Edital de Fluxo Contínuo nº 0946343 (Processo IFAC nº 23244.000027/2024-11). O projeto foi realizado com estudantes do Ensino Médio da Escola União e Progresso, situada na Vila Caquetá, município de Porto Acre, nas margens da BR 317, no km 72.

O projeto buscou enfrentar uma das principais dificuldades encontradas pelos estudantes de escolas localizadas em áreas rurais: a produção de textos dissertativos, especialmente no formato exigido Enem, demandando aptidões específicas relacionadas à argumentação consistente, organização de ideias e domínio linguístico.

Desse modo, as oficinas desenvolvidas no âmbito deste projeto proporcionaram aos estudantes oportunidades práticas para aprimorar sua escrita dissertativa-argumentativa, contribuindo diretamente para o domínio das habilidades essenciais exigidas. As atividades realizadas promoveram não apenas a ampliação da capacidade argumentativa, mas também favoreceram o desenvolvimento crítico e reflexivo dos discentes participantes.

A correção dos textos foi realizada a partir dos critérios estabelecidos pelo Enem, que avaliam as competências exigidas na produção dissertativa-argumentativa, como a argumentação, coesão, coerência e domínio da norma padrão da língua portuguesa. Foram adotados parâmetros para orientar os estudantes, com foco em aprimorar a clareza, organização

das ideias e consistência argumentativa de suas produções textuais (Brasil, 2007; Brasil, 2008).

2. METODOLOGIA

O projeto foi estruturado em oficinas mensais, realizadas na escola com apoio da equipe pedagógica da Escola União e Progresso. Foram realizados 12 encontros, entre os meses de julho e novembro de 2024, divididos em três etapas: 1) exploração Teórica, com o estudo das características do gênero textual, estratégias argumentativas e análise de textos modelo; 2) prática de escrita, com produção das redações supervisionadas e aplicação das competências do Enem pelos professores e técnicos do projeto; 3) correção e reescrita, detalhando aos discentes participantes os pontos de melhoria da argumentação e estrutura textual.

As correções das redações foram realizadas durante a terceira etapa, com os professores e técnicos do projeto detalhando os pontos de melhoria em termos de argumentação e estrutura; e conforme as competências pedidas no Enem (Brasil, 2007; Brasil, 2008). Os alunos receberam comentários individualizado, focado na aplicação dos critérios do Enem, o que contribuiu para o desenvolvimento contínuo das habilidades exigidas na produção dissertativa-argumentativa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto iniciou com uma reunião com a direção e coordenação da Escola União e Progresso, onde foram traçadas estratégias, definidos horários e escolhidos os participantes do curso. Durante o curso, os alunos realizaram um estudo sobre o tipo textual dissertativo-argumentativo, além de uma análise das características linguísticas desse gênero textual. Também foi abordado o estudo dos critérios avaliativos das 5 competências da matriz de correção de redação do Inep e a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, com ênfase nas partes que compõem a redação. As atividades incluíram oficinas de produção de texto, correção e reescrita dos textos produzidos, e um simulado de redação.

Inicialmente, 30 alunos se inscreveram para o curso. No entanto, devido a dificuldades relacionadas ao transporte escolar, que é um fator crucial para os alunos que moram em áreas distantes, apenas 20 alunos conseguiram concluir o curso. Algumas pessoas da comunidade procuraram a escola com o desejo de participar; especificamente, dois candidatos entraram em meados do curso e conseguiram obter bom desempenho na escrita, bem como compreenderam a estrutura, a linguagem, o repertório sociocultural e os mecanismos necessários para produzir uma redação capaz de levar a uma vaga no ensino superior.

Os resultados qualitativos foram relevantes para a comunidade escolar, especialmente

por se tratar de uma escola rural localizada em uma agrovila, com acesso limitado a recursos educacionais voltados para a preparação para o Enem. Muitos alunos não tinham uma noção clara dos mecanismos linguísticos e estruturais que constituem uma redação dissertativa-argumentativa seguindo critérios estabelecidos pelo Inep. Dessa forma, o estudo das competências e o estabelecimento de critérios específicos que o aluno precisava atender em cada parte do texto foi essencial para a produção adequada do gênero textual dissertativo-argumentativo.

O foco foi a prática intensiva na produção de redação dissertativo-argumentativa, o que contribuiu para melhorias substanciais nas habilidades de leitura, compreensão e escrita dos alunos. Embora os conceitos abordados no curso não tenham sido complexos, a maior dificuldade esteve na aplicação desses conceitos, na relação com o contexto sociocultural dos alunos, e na construção de textos dissertativos de 30 linhas com introdução, desenvolvimento e conclusão. O projeto contribuiu para o avanço significativo do conhecimento dos alunos sobre a prática de redação, proporcionando um avanço importante na preparação para o Enem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto cumpriu seu objetivo de fortalecer as habilidades de escrita dos alunos da Escola União e Progresso, oferecendo um espaço de aprendizado e prática intensiva no desenvolvimento da produção textual. As oficinas realizadas permitiram observar avanços significativos nas competências dissertativas dos estudantes, especialmente no que se refere à organização das ideias e à argumentação.

Embora limitações como o tempo reduzido para os encontros tenham sido enfrentadas, a ação de extensão demonstrou o grande potencial dessas iniciativas para contribuir com a equidade educacional, proporcionando aos alunos de áreas rurais a oportunidade de aprimorar seu desempenho acadêmico e reduzir desigualdades no acesso ao ensino.

Para futuras edições, pode-se ampliar a periodicidade dos encontros e a inclusão de atividades complementares online, o que poderá facilitar a continuidade do aprendizado. Parcerias institucionais também são alternativas importantes para melhorar a logística e expandir o alcance da iniciativa, beneficiando um número maior de alunos e fortalecendo a rede de apoio educacional.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, M. M. **Estética da Criação Verbal**. Tradução de Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 472 p.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Revista do ENEM**. Brasília, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Cartilha do ENEM**. Brasília, 2008. 28 p.

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. **A prática da produção de textos na escola**. São Paulo: Cortez, 2018. 256 p.

MORETTO, M.; WITTKE, C. I. Capacidades de linguagem desenvolvidas em estudantes do ensino médio a partir de uma dinâmica de produção de textos focada no ENEM. **Diálogo das Letras**, Pau dos Ferros, v. 7, n. 2, p. 155 – 172, maio/ago. 2018.

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. **A produção de textos: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 192 p.

SILVA, A. M.; ELOY, E. F.; VIANA, W. C.; ROSSETTO, A. de L. A.; SALVINO, J. K. S. **Relatório de projeto de extensão: Gênero textual dissertativo-argumentativo com ênfase em produção textual focada nas competências cobradas no Enem**. Rio Branco: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, 2025. Processo IFAC nº 23244.000027/2024-11.